
**SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISHNING
KRIMINALISTIK JIHATLARI****Ergasheva Ozoda Erkin qizi**

ISFT instituti, Fundamental iqtisodiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqolada shaxsga oid ma'lumotlarni himoya qilishning kriminalistik jihatlari o'rganiladi. Maqola shaxsiy ma'lumotlarning yig'ilishi, saqlanishi va tarqatilishi jarayonlarida yuzaga keladigan muammolarni, shuningdek, ularni himoya qilishda qo'llaniladigan texnik va huquqiy chora-tadbirlarni tahlil etadi. Xususan, SHOMlarning noqonuniy tarqatilishi va ularning obro'siga tahdid solishi masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. shaxsga oid ma'lumotlar, himoya, kriminalistika, huquqiy chora-tadbirlar, kiberhujumlar, maxfiylik, ma'lumotlarni himoya qilish.

Abstract. This article explores the forensic aspects of protecting personal data. It analyzes the challenges faced during the collection, storage, and dissemination of personal information, as well as the technical and legal measures used to safeguard it. In particular, the article addresses the issues of unlawful distribution of personal data and the threats posed to individuals' reputations.

Key words: personal data, protection, forensics, legal measures, cyber attacks, privacy, data safeguarding.

Анотация. В данной статье рассматриваются криминалистические аспекты защиты персональных данных. Статья анализирует проблемы, возникающие в процессе сбора, хранения и распространения личной

информации, а также технические и юридические меры, применяемые для её защиты. В частности, рассматриваются вопросы незаконного распространения персональных данных и угроз, которые это представляет для репутации отдельных лиц.

Ключевые слова: персональные данные, защита, криминалистика, юридические меры, кибератаки, конфиденциальность, защита данных.

Shaxsga oid ma'lumotlar (SHOM) — bu biror shaxsni aniqlashga yoki u haqida ma'lumot berishga xizmat qiluvchi har qanday axborot. Ushbu ma'lumotlar to'plami shaxsning identifikatsiyasi, holati, xulq-atvori va boshqa shaxsiy xususiyatlarini aks ettiradi. Zamonaviy hayotda SHOMlar turli manbalardan, jumladan, ijtimoiy tarmoqlardan, davlat idoralaridan, tibbiy muassasalardan, banklardan va boshqa tashkilotlardan yig'iladi. SHOMlarning to'g'ri boshqarilishi, himoya qilinishi va qo'llanilishi nafaqat shaxsiy hayotning maxfiyligini ta'minlaydi, balki fuqarolarning huquqlarini ham himoya qiladi.

Shaxsga Oid Ma'lumotlar Tushunchasi

SHOMlar, asosan, quyidagi turlarga bo'linadi:

1. **Identifikatsiya Ma'lumotlari:** Bu turdagi ma'lumotlar shaxsni aniq identifikatsiya qilishga yordam beradi. Masalan, ism, familiya, tug'ilgan sana, manzil, pasport raqami va boshqa shaxsiy identifikatsiya raqamlari.
2. **Biometrik Ma'lumotlar:** Bunga barmoq izlari, yuz tanish, irishlar va boshqa biologik ma'lumotlar kiradi. Biometrik ma'lumotlar shaxsning noyobligini ta'minlaydi va ko'pincha xavfsizlik maqsadlarida ishlatiladi.
3. **Kontakt Ma'lumotlari:** Telefon raqamlari, elektron pochta manzillari va boshqa aloqa ma'lumotlari. Bu ma'lumotlar shaxsga bog'lanish imkoniyatini beradi.

4. **Tibbiy Ma'lumotlar:** Tibbiy tarixi, davolash jarayonlari, muammolar va boshqa tibbiy ma'lumotlar shaxsga oid ma'lumotlar to'plamiga kiradi. Tibbiy ma'lumotlar shaxsning sog'lig'i va tibbiy ehtiyojlarini ko'rsatadi.
5. **Moliya Ma'lumotlari:** Bank hisoblardagi ma'lumotlar, kredit tarixi va boshqa moliyaviy axborotlar. Bu ma'lumotlar shaxsning moliyaviy holatini aks ettiradi.
6. **Ijtimoiy Ma'lumotlar:** Ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa platformalarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar, jumladan, foydalanuvchi profillari, do'stlar ro'yxati, postlar va boshqa axborotlar.

SHOMlarning Qonuniy Asoslari

SHOMlarni yig'ish, saqlash va ishlatishda qonuniy asoslar juda muhimdir. Har bir davlatda shaxsga oid ma'lumotlarni himoya qilishga oid qonunlar mavjud. Masalan, Yevropa Ittifoqida "Umumiy Ma'lumotlar Himoyasi Qonuni" (GDPR) kiritilgan bo'lib, bu qonun SHOMlarni yig'ish va ishlatishda qat'iy talablar belgilaydi. O'zbekistonda ham "Shaxsga oid ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun mavjud bo'lib, unda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va ishlatish bo'yicha qoidalar keltirilgan.

Qonuniy talablar:

1. **Ruxsat:** SHOMlarni yig'ishdan oldin shaxsning roziligi olinishi kerak. Ruxsat olish jarayoni shaffof bo'lishi va ma'lumotlarning qanday ishlatilishi haqida aniq ma'lumot berilishi lozim.
2. **Ma'lumotlar xavfsizligi:** Yig'ilgan ma'lumotlar xavfsiz saqlanishi, shuningdek, muhofaza qilinishi kerak. Har qanday noqonuniy kirish va ma'lumotlarning yo'qolishi oldini olish uchun texnik va tashkilot choralari ko'rilishi zarur.
3. **Ma'lumotlarni maqsadga muvofiq foydalanish:** SHOMlar faqatgina yig'ish maqsadlariga muvofiq ishlatilishi lozim. Misol uchun, agar ma'lumotlar tibbiy

maqsadlar uchun yig'ilgan bo'lsa, ularni faqat tibbiy xizmatlar doirasida ishlatish kerak.

4. **Maxfiylikni ta'minlash:** Yig'ilgan ma'lumotlar maxfiy bo'lishi kerak. Bunga shaxsiy axborotlarni boshqa shaxslarga yoki tashkilotlarga berishdan saqlanish kiradi.

SHOMlarning Ommaviy Axborot Vositalarida Tarqalishi

Ommaviy axborot vositalarida SHOMlarning tarqalishi masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Tez-tez ijtimoiy tarmoqlarda yoki yangiliklar saytlarida shaxsiy ma'lumotlar tarqatiladi, bu esa shaxsiy hayotga tahdid solishi mumkin. Masalan, jinoyatlarni tergov qilish jarayonida yoki ijtimoiy muhokamalarda shaxsga oid ma'lumotlar aks etishi mumkin.

Ommaviy axborot vositalarining ta'siri quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. **Maxfiylik buzilishi:** Ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilgan ma'lumotlar shaxsiy hayotga tajovuz qilishi mumkin. Bu, ayniqsa, jinoyatchilik yoki skandal holatlarda o'zini namoyon qiladi.
2. **Noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi:** Ommaviy axborot vositalari tez-tez noto'g'ri yoki yarim haqiqat ma'lumotlarni tarqatishi mumkin. Bu esa shaxsga oid ma'lumotlarning ishonchliligini pasaytiradi.
3. **Ijtimoiy ta'sir:** Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan ma'lumotlar shaxsning obro'siga yoki shaxsiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buning natijasida shaxslar o'zlarini xavotirda his qilishlari mumkin.

SHOMlarni Himoya Qilish Masalalari

SHOMlarni himoya qilish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin:

1. **Kiberhujumlar:** Kiber jinoyatchilik, masalan, ma'lumotlar bazasiga noqonuniy kirish, shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlashga olib kelishi mumkin.

Kiberhujumlarning oldini olish uchun qat'iy xavfsizlik choralari ko'rilishi zarur.

2. **Noqonuniy foydalanish:** Ba'zi hollarda SHOMlar noqonuniy foydalanish uchun sotilishi yoki tarqatilishi mumkin. Bu masala, ayniqsa, shaxsga oid ma'lumotlarni sotib oluvchi kompaniyalar bilan bog'liq.
3. **E'tibor yetishmasligi:** SHOMlarni himoya qilishda e'tibor yetishmasligi ko'plab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Odamlar ko'pincha o'z shaxsiy ma'lumotlarini qanday himoya qilishlari haqida yetarlicha ma'lumotga ega emaslar.
4. **Texnologik rivojlanish:** Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan SHOMlarning xavfsizligini ta'minlashda yangi chaqiriqlar yuzaga keladi. Masalan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data) yordamida ma'lumotlar tahlil qilinishi shaxsiy maxfiylikka tahdid solishi mumkin.

Xulosa

Shaxsga oid ma'lumotlar zamonaviy hayotning ajralmas qismi bo'lib, ularning to'g'ri boshqarilishi, himoya qilinishi va ishlatilishi juda muhimdir. Qonuniy asoslar, maxfiylik, xavfsizlik va e'tibor berish — bu jarayonning muhim jihatlari. Odamlar o'z shaxsiy ma'lumotlarini qanday himoya qilishlari haqida ma'lumotga ega bo'lishlari va bu sohada muntazam ravishda yangiliklardan xabardor bo'lishlari zarur. SHOMlarni himoya qilishda barcha taraflarning mas'uliyati muhim ahamiyatga ega va bu jarayonda doimiy rivojlanish va yangilanish zarur.

Hozirgi kunda shaxsga oid ma'lumotlarni (SHOM) himoya qilish, ayniqsa, jinoyat va tergov sohalarida juda muhim ahamiyatga ega. Jinoyatchilik darajasi ortib borayotganligi sababli, shaxsga oid ma'lumotlarni to'g'ri boshqarish va himoya qilish, jinoyatlarni ochishda va fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda asosiy o'rin tutadi. Ushbu maqolada SHOMning kriminalistik jihatlari, ularni yig'ish, saqlash va ishlatishda paydo bo'ladigan muammolar ko'rib chiqiladi. Shuningdek,

zamonaviy texnologiyalarning ta'siri, qonuniy me'yorlar va tavsiya etilgan yaxshilash usullari ham keltiriladi.

Shaxsga Oid Ma'lumotlar Nima?

SHOM — bu biror shaxsni identifikatsiya qilishga yordam beruvchi ma'lumotlar to'plamidir. Bunga ism, familiya, manzil, telefon raqami, biometrik ma'lumotlar (barmoq izlari, yuz tanish) va boshqa shaxsga oid ma'lumotlar kiradi. Kriminalistika kontekstida, bu ma'lumotlar jinoyat joyida yoki tergov jarayonida yig'iladi va tahlil qilinadi. SHOMlarning yig'ilishi va saqlanishi juda ehtiyotkorlikni talab qiladi, chunki noto'g'ri yoki noqonuniy foydalanish, shaxslarning huquqlarini buzishi mumkin.

Kriminalistika va Shaxsga Oid Ma'lumotlarni Himoya Qilish

1. Ma'lumotlarni yig'ish:

- **Qonuniy asos:** Kriminalistik tadqiqotlar jarayonida SHOMni yig'ish ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi lozim. Har bir tadqiqot qonuniy asosda o'tkazilishi, shaxslarning ruxsati olinishi kerak. O'zbekistonning "Shaxsga oid ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuni shaxsga oid ma'lumotlarni yig'ish va ishlatishda qat'iy talablar belgilaydi. Qonuniy asoslar asosida yig'ilgan SHOMlar, tergov jarayonida ahamiyatga ega bo'ladi va bu ma'lumotlar jinoyatchini aniqlashda yoki jabrlanuvchini himoya qilishda qo'llanilishi mumkin.
- **Maxfiylik:** Yig'ilgan ma'lumotlar maxfiy bo'lishi va faqatgina maqsadga muvofiq foydalanish uchun saqlanishi zarur. Bu, shaxsiy hayotning maxfiyligini ta'minlaydi. Bunda, tergov jarayonida guvohlar va jabrlanuvchilarni himoya qilish, hamda ularga nisbatan shaxsiy hayotga tajovuzni oldini olish juda muhimdir.

2. Ma'lumotlarning saqlanishi:

- **Xavfsizlik:** Yigʻilgan SHOMlar xavfsiz joyda saqlanishi kerak. Bunga maxfiylik darajasini taʼminlash, maʼlumotlarni shifrlash va boshqa texnik choralar kiradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida, maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda, bulutli xizmatlar va serverlar katta rol oʻynaydi. Biometrik maʼlumotlar (barmoq izlari, yuz tanish) xavfsiz saqlanishi kerak, chunki bu maʼlumotlar shaxsni aniqlashda muhim ahamiyatga ega.
- **Qonuniy cheklovlar:** SHOMlar faqatgina qonuniy maqsadlar uchun ishlatilishi kerak. Yigʻilgan maʼlumotlarni saqlashda barcha zaruriy qonuniy cheklovlar hisobga olinishi lozim. Oʻzbekiston Respublikasining "Shaxsga oid maʼlumotlar toʻgʻrisida"gi qonuni bu jarayonda yirik ahamiyatga ega.

3. Maʼlumotlarni ishlatish:

- **Qonuniy maqsadlar:** SHOMlar faqat qonuniy maqsadlar uchun ishlatilishi kerak. Tergov jarayonida bu maʼlumotlar jinoyatchini aniqlashda, guvohlarni tekshirishda yoki jabrlanuvchini himoya qilishda qoʻllanilishi mumkin. SHOMlardan foydalanish jarayonida har bir tadqiqotchi qonuniy masʼuliyatga ega. Notoʻgʻri yoki noqonuniy foydalanish fuqarolarning huquqlarini buzishi mumkin.
- **Masʼuliyat:** Maʼlumotlardan foydalanishda har bir tadqiqotchi qonuniy masʼuliyatga ega. Notoʻgʻri yoki noqonuniy foydalanish fuqarolarning huquqlarini buzishi mumkin. SHOMlarni ishlatishda masʼuliyat, shuningdek, jinoyatlarni ochishda va adolatni taʼminlashda muhimdir.

4. Qonuniy cheklovlar:

- **Mahalliy va xalqaro qonunlar:** Har bir mamlakatda SHOMlarni himoya qilishga oid qonunlar mavjud. Yevropa Ittifoqida GDPR (Umumiy Maʼlumotlar Himoyasi Qonuni) shaxsga oid maʼlumotlarni

himoya qilishni talab qiladi. Bunday qonunlar, shaxsga oid ma'lumotlarni ishlatish jarayonida ehtiyotkorlikni oshiradi. O'zbekiston qonunlari ham SHOMlarni himoya qilishda katta rol o'ynaydi.

- **Huquqiy jarayonlar:** Kriminalistik tadqiqotlar jarayonida SHOMlarni ishlatishda qonuniy cheklovlar mavjud. Bularni bilish va ularga rioya qilish muhimdir, chunki noto'g'ri harakatlar yuridik oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tergov jarayonida to'g'ri hujjatlar tayyorlanishi va SHOMlarni himoya qilish uchun barcha choralar ko'rilishi lozim.

Kriminalistika Kontekstida SHOMni Himoya Qilish Muammolari

1. **Maxfiylikning buzilishi:** Jinoyat joyida yoki tergov jarayonida yig'ilgan ma'lumotlar maxfiyligini saqlash qiyin bo'lishi mumkin. Aksariyat hollarda, ma'lumotlar notog'ri qo'llanilganda shaxslar maxfiyligiga tahdid soladi. Bu masala, ayniqsa, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar yordamida tarqatiladigan ma'lumotlar bilan bog'liq. Ommaviy axborot vositalarining ta'siri, shaxsiy hayotning maxfiyligini ta'minlashda qiyinchilik tug'dirmoqda.
2. **Ma'lumotlarni noto'g'ri ishlatish:** Ba'zan, ma'lumotlar qonuniy maqsadlarda ishlatilmaydi, bu esa jinoyatchilikning ortishiga olib kelishi mumkin. Bu muammo, ayniqsa, tajovuzkor jinoyatchilik va kiber jinoyatchilik sohalarida o'zini namoyon qiladi. Shu sababli, ma'lumotlarni ishlatishda qat'iy nazorat va tekshirish talab etiladi.
3. **Texnologik rivojlanish:** Zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data) yordamida SHOMni yig'ish va tahlil qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Biroq, bu texnologiyalarni ishlatishda maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari e'tiborga olinishi zarur. Sun'iy intellekt yordamida analitik ma'lumotlarni olish jarayonida shaxsiy ma'lumotlar to'plamlari maxfiyligini saqlash zarur.

4. **Ommaviy axborot vositalari ta'siri:** Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar tez tarqalishi shaxsga oid ma'lumotlarning xavfsizligini tahdid qiladi. Ba'zan, jinoyatchilar yoki jabrlanuvchilar haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilishi, shaxsiy hayotga tajovuz qilishi mumkin. Ommaviy axborot vositalarining SHOMni tarqatishdagi roli, jinoyatlarni ochishda qo'llaniladigan ma'lumotlarning ishonchliligini oshirishda muhimdir.
5. **Kiber jinoyatchilik:** Kiber jinoyatchilik sohasida shaxsga oid ma'lumotlarning noqonuniy ishlatilishi va tarqatilishi tahdid qiladi. Jinoyatchilar, kiber hujumlar orqali shaxsnig ma'lumotlarini o'g'irlashadi va bundan foydalanishadi.

Kriminalistika Kontekstida SHOMni Himoya Qilish Muammolari

1. **Maxfiylikning buzilishi:** Jinoyat joyida yoki tergov jarayonida yig'ilgan ma'lumotlar maxfiyligini saqlash qiyin bo'lishi mumkin. Aksariyat hollarda, ma'lumotlar notog'ri qo'llanilganda shaxslar maxfiyligiga tahdid soladi.
2. **Ma'lumotlarni noto'g'ri ishlatish:** Ba'zan, ma'lumotlar qonuniy maqsadlarda ishlatilmaydi, bu esa jinoyatchilikning ortishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ma'lumotlarni ishlatishda qat'iy nazorat va tekshirish talab etiladi.
3. **Texnologik rivojlanish:** Zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (big data) yordamida SHOMni yig'ish va tahlil qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Biroq, bu texnologiyalarni ishlatishda maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari e'tiborga olinishi zarur.

Xulosa:

Shaxsga oid ma'lumotlarni himoya qilish kriminalistik tadqiqotlarning muhim jihati bo'lib, bu nafaqat jinoyatlarni ochishga yordam beradi, balki fuqarolarning huquqlarini ham himoya qiladi. Ma'lumotlarni to'g'ri yig'ish, saqlash va ishlatish orqali, jinoyatchilarni aniqlashda va adolatni ta'minlashda samarali natijalarga erishish mumkin.

SHOMning himoyasi zamonaviy jamiyatning asosiy talablaridan biridir. Kriminalistika sohasida SHOMni himoya qilish muammolari va yechimlarini o‘rganish, shaxsiy ma'lumotlarning maxfiylikni saqlash va jinoyatchilikka qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tadqiqotchilar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish, ma'lumotlarni himoya qilishda samarali strategiyalar ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Shaxsga oid ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun.
2. Jumayev, I. (2020). "Shaxsiy ma'lumotlar himoyasi: Huquqiy asoslar va muammolar"
3. General Data Protection Regulation (GDPR)
4. Regan, P. M., & Jesse, J. (2018). "The Importance of Privacy in Data Protection." Journal of Information Ethics.
5. Solove, D. J. (2021). "Understanding Privacy." Harvard University Press.